

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

**AZOLLA TURINING BIOLOGIYASI, EKOLOGIYASI VA AMALIY
QO‘LLANILISHI: MAVJUD ILMIY MANBALAR BO‘YICHA SHARH**

**A REVIEW OF THE BIOLOGY, ECOLOGY, AND PRACTICAL
APPLICATIONS OF THE GENUS AZOLLA BASED ON SCIENTIFIC
SOURCES**

Abdullayev I.I.

Xorazm Ma‘mun akademiyasi, Xiva. b.f.d., professor.

Jobborova Sh.Sh.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch. magistr

Anotatsiya. Ushbu tezisdagi Azolla o‘simligining biologiyasi, ekologiyasi va amaliyotda qo‘llanishiga oid mavjud ilmiy manbalar tahlil qilingan. Azollaning qishloq xo‘jaligida biologik o‘g‘it sifatida, chorvachilikda ozuqa manbai sifatida hamda atrof-muhitni tozalashda biofiltr vazifasida qo‘llashi bo‘yicha tadqiqotlar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Euazolla, Rhizosperma, Paporotniksimon azolla (*A. filiculoides* L), Karolina azollasi (*A. caroliniana* Willd.), meksika azollasi (*A. mexicana* Presl.), mayda bargli azolla (*A. micriphylla* Kaulfuss).

Abstract. This thesis analyzes existing scientific sources on the biology, ecology, and practical applications of the Azolla plant. Studies on the use of Azolla as a biological fertilizer in agriculture, as a feed source in animal husbandry, and as a biofilter for environmental purification were reviewed and analyzed.

Keywords: Euazolla, Rhizosperma, fern-like azolla (*Azolla filiculoides* L.), Carolina azolla (*Azolla caroliniana* Willd.), Mexican azolla (*Azolla mexicana* Presl), small-leaved azolla (*Azolla microphylla* Kaulf.).

Kirish. Azolladoshlar oilasi vakillari tabiiy sharoitda Shimoliy Amerika, G‘arbiy va Markaziy Yevropa suvlarida yaxshi o‘sadi. Faqat bitta tur Nil azollasi Nil daryosida uchrashi mumkin. Qolgan turlari yer sharini tropik va mo‘tadil mintaqalarida keng tarqalgan. Hozircha olimlar azolla urug‘ining 8 ta tabiiy turini aniqlab o‘rganganlar. Azollaning tabiiy turlari bir-biridan barglarining rangi, shakli, hajmi va ildizining uzunligi bilan bir-biridan farq qiladi [1][9]. Azolla oilasining quyidagi turlari

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

o‘rganilgan: Maydabargli azolla (*Azolla microphylla*), Anabena azollasi (*Anabaena azollae*), Nil azollasi (*A. nilotica*), Uzunchoq bargli azolla (*Azolla filiculoides*), Nostokli azolla (*Nostoc azollae*), Tropic azolla (*A. tropika*), Meksika azollasi (*A. mexicana*) [9].

Azolla caroliniana ning chorva ozuqasi sifatida, ifloslangan suvlarni tozalashda va baliq hamda boshqa hayvonlarni boqishda ishlatilishi hali ham ilmiy bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

K. Bhuvaneshwari va Pawan Kumar “Azotni fiksatsiyalovchi suv paporotnigi *Azolla* bioo‘g‘itlashining guruch hosiliga ta‘siri” mavzusida tadqiqot olib borgan. Ushbu tadqiqotda *Azolla* ning tuproqqa asosiy aralashirilishi (basal incorporation) va guruchning Mahsoori naviga birga ekilishi (dual cropping), shuningdek, kimyoviy azot o‘g‘itlari bilan va ularsiz qo‘llanilganda hosilga ta‘siri o‘rganildi. Tajribalar net house sharoitida idishlarda olib borildi. Ularning natijalar shuni ko‘rsatganki, *Azolla* dan asosiy aralashtirish, dual ekish, yoki asosiy + dual tarzida foydalanish guruch o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Eng samarali natija asosiy + dual kombinatsiyasida kuzatilgan va u guruchning azot ehtiyojini qoplagan [2].

Marzouk S. H., Tindwa H. J., Amuri N.A va Semoka, J.M. “Pasttekisliklarda guruch yetishtirishda istiqbolli bioo‘g‘it sifatida *Azolla* dan olinadigan hali to‘liq foydalanilmagan afzalliklar sharhi” mavzusidagi maqolada PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis) usuli qo‘llanib, *Azolla* ning yashirin bioo‘g‘itlik salohiyati ko‘rib chiqilgan va uning afzallik hamda muammolari turli manbalardan jamlangan. Agar *Azolla* to‘g‘ri qabul qilinib, samarali qo‘llansa, azotdan foydalanish samaradorligini oshiradi, natijada azot yo‘qotilishini kamaytiradi va sintetik azot o‘g‘itlariga bo‘lgan ehtiyojni sezilarli darajada qisqartiradi. Bundan tashqari, tez o‘shish qobiliyati tufayli *Azolla* tuproqdagi organik uglerodni ko‘paytirishda, mikrobiologik biomassani oshirishda va oziqa moddalari aylanishini yaxshilashda foydali ekani aniqlangan [4].

Taghilou S., Peyda M., va Mehrasbi M. “*Azolla* ning ichimlik suvi va chiqindi suvlarni tozalashdagi ahamiyati bo‘yicha sharh” bo‘yicha tadqiqot olib borishgan. Ushbu maqolada *Azolla* paporotnigining (suv fernining) fitoremediatsiya agenti sifatida qo‘llanilishiga oid so‘nggi tadqiqotlar keltirilgan. *Azolla* chiqindi suvlardan bir qator ifloslantiruvchi moddalarni - ftorid, ammoniy, bisfenol A, bo‘yoqlar, kimyoviy kislorod talabi (COD), azot, fosfor va toksik metallarni - samarali olib tashlashi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

mumkin. Azolla suzuvchi suv paporotnigi bo‘lib, fitoremediatsiya jarayonida hosil bo‘lgan biomassaning ko‘plab foydali yo‘nalishlari bor: chorva ozuqasi, inson oziq-ovqati, vodorod yoqilg‘isi ishlab chiqarish, biogaz olish, tibbiyot, suvni tozalash va guruch dalalarida biologik o‘g‘it sifatida qo‘llash [8].

Varsha Savaner va Jhili Sarkar “Sholi o‘sishi va hosildorligini oshirishda istiqbolli bioo‘g‘it sifatida Azolla caroliniananing ta‘siri” mavzusida tadqiqot olib borishgan.

Ushbu tadqiqot Azolla caroliniana ning sholi hosiliga in vitro ta‘sirini aniqlash uchun olib borilgan. Tajribalar to‘liq tasodifiylashtirilgan dizaynda, uch martadan takrorlangan holda bajarilgan. Olingan ma‘lumotlar ANOVA usuli bilan tahlil qilingan. Tadqiqotda o‘lchangan asosiy ko‘rsatkichlar: poya bo‘yi, o‘simlik bo‘yi, urug‘ning unish foizi, quruq massasi, yashil massa va pigment miqdori. Natijalarga ko‘ra, A. caroliniana bilan ishlov berilgan sholi ko‘chatlarida poya bo‘yi, o‘simlik bo‘yi, urug‘ning unish foizi, don soni, don og‘irligi va xlorofill miqdori oshganligi aniqlandi. Ammo ildizlarning o‘sishi biroz kamaygan. Shu bois tadqiqot A. caroliniana qo‘llanilishi sholi o‘shish ko‘rsatkichlarining yaxshilanishiga olib kelishini ko‘rsatib o‘tilgan [7].

Xodjayeva Nasiba Jurakulovna., Akbarova Guliruxsor Vafaevna., Jurabaeva Dilafruzlar “Zarafshon vodiysi sharoitida Azolla caroliniana ni yetishtirish usullari” mavzusida tadqiqot olib borgan. Azolla caroliniana suv o‘simligini turli konsentratsiyalarda tayyorlangan sigir go‘ngi (5, 10, 15 g/m²) + KNO₃ (2 g/l) ozuqa muhitida yetishtirish uchun optimal sharoitlarni aniqlash bo‘yicha laboratoriya tajribalari natijasida Samarkand sharoitida, laboratoriya va cheklangan suv havzalarida Azolla ko‘paytirish uchun 5 g/l + KNO₃ (2 g/l) sigir go‘ngi asosidagi ozuqa muhiti va ko‘chat zichligi 400 g/m² eng maqbul hisoblanadi [3].

K.R.Yo‘ldashev., Z.S.Xudayberganova va M.M.Ahmedova “Azolladoshlarning bioekologik xususiyatlari va undan qishloq xo‘jaligi korxonalarida oqova suvlarni biologik tozalashda foydalanish (xorazm viloyati misolida.)” maqolasi dala sharoitida, biologik hovuzlardagi oqova suvlarda azolla o‘stirilganda, 8 kunlik natijaga ko‘ra o‘simlik 100-704 g/m² biomassasi hosil qilgani hamda o‘rganilgan ko‘rsatkichlar bo‘yicha suvni tozalash darajasi 88-90% yetganligi aniqlandi [9].

Feruz Normuhammedova va Zaynitdin Rajamurodovlar Azolla caroliniana ning oziqa moddalari tarkibining uning biomassasining shakllanish dinamikasiga ta‘sirini o‘rganib va uning biokimyoviy hamda mikroelement tarkibini baholashdi. Tadqiqotlar

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

shuni ko‘rsatdiki uning quruq modda miqdori 4,8%, organik moddalarning ulushi esa 86,93% ni tashkil etdi. Xom oqsil miqdori 24,8%, efirli ekstrakt 4,3%, xom tolalar 14,5%, va azotsiz ekstrakt (NFE) umumiy tarkibning 41,32% ini tashkil etishi qayd etilgan [5].

Rakhmonov V., Nomozova Z va Tashpulatov Y. “Azolla o‘simligining dunyo va O‘zbekistondagi tarqalishi” mavzusida tadqiqot olib borishgan. Ushbu maqolada O‘zbekistonda uchraydigan Azolla (*Azolla* spp.) turlarining geografik tarqalishi, ekologik xususiyatlari va biologik turlari haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, maqolada Azollaning qishloq xo‘jaligi, ekologiya va baliqchilik sohalaridagi qo‘llanilishiga doir ilmiy yondashuvlar ham bayon etilgan. Azolla o‘simligi dunyoning ko‘plab mintaqalarida keng tarqalgan bo‘lib, O‘zbekistonda ham keng ko‘lamda o‘rganilmoqda. Ushbu o‘simlik yuqori ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega: qishloq xo‘jaligida biologik o‘g‘it sifatida, chorvachilikda ozuqa sifatida hamda atrof-muhitni muhofaza qilishda biologik tozalovchi agent sifatida qo‘llanishi mumkin. Kelajakda O‘zbekiston Azolla biomassasidan integrallashgan holda foydalanish orqali ekologik muammolarni kamaytirish va qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega deya bayon etilgan [6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Bhuvaneshwari K., Singh P. K. (2015). Response of nitrogen-fixing water fern *Azolla* biofertilization to rice crop.// 3 Biotech, 5: 523–529. <https://doi.org/10.1007/s13205-015-0312-3>
2. Досметов А.Т. Использование, биомасса *Azolla Caroliniana* WILD в птицеводство. Развитие ботанической науки в центральной Азии и ее интеграция в производство. Материалы международной научной конференции. –Ташкент, 2004.-С.253-254
3. Khodjaeva N.J., Akbarova G.V., Jurabaeva.D. Ways to grow *Azolla caroliniana* in the Zarafshan valley conditions //Eahas - International Multidisciplinary Conference On Educational Advancements, Humanities And Applied Sciences, 2022 Hosted From Canada www.Econferenceglobe.Com 10th-11th March 2022
4. Marzouk, S. H., Tindwa, H. J., Amuri, N. A., & Semoka, J. M. (2023). An overview of underutilized benefits derived from *Azolla* as a promising biofertilizer in lowland rice production. // Heliyon, 9, e13040. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13040>

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

5. Normammedova, F. and Rajamurodov, Z. (2025) The Nutritional Value of *Azolla caroliniana* Wild as Animal Feed. // American Journal of Plant Sciences, 16, 369-377. <https://doi.org/10.4236/ajps.2025.163029>

6. Rakhmonov V., Nomozova Z., Tashpulatov Y. Distribution of *Azolla* in the world and in Uzbekistan // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (89) Том 4. АВГУСТ 2025 г. 246-251. <https://cyberleninka.ru/article/n/distribution-of-azolla-in-the-world-and-in-uzbekistan>

7. Savane, V., Sarkar, J. (2025). Effect of *Azolla caroliniana*: As Promising Biofertilizer for Improving the Growth and Yield of Rice. // International Journal of Plant and Environment, 11(2), 412–417. <https://doi.org/10.18811/ijpen.v11i02.23>

8. Taghilou, S., Peyda, M., & Mehrasbi, M. (2023). A review on the significance of *Azolla* for water and wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 293, 138–149. <https://doi.org/10.5004/dwt.2023.29528>

9. Yo‘ldashev, K.R., Xudayberganova Z.S., Ahmedova, M.M., Azolladoshlarning Bioekologik Xususiyatlari Va Undan Qishloq Xo‘jaligi Korxonalarida Oqova Suvlarni Biologik Tozalashda Foydalanish. (Xorazm Viloyati Misolida.) // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences <https://doi.org/10.5281/zenodo.14243137>